

Raqamli iqtisodiyot sohasida sun'iy intellektning rivojlanish bosqichlari

SALIMOVA HUSNIYA RUSTAMOVNA
Teacher at the Department of Information Systems and Technologies
at Tashkent State University of Economics.

h.salimova@tsue.uz

ANNOTATSIYA

Maqola sun'iy intellekt (AI) texnologiyalarini rivojlantirishni o'rganish va uni Industry 4.0 doirasida amalga oshirilayotgan raqamli iqtisodiyot kontsepsiyasining fundamental asosi sifatida taqdim etishga bag'ishlangan. Maqolada olib borilgan tadqiqotning maqsadi AI usullari va vositalarini samarali qo'llash sohalarini tahlil qilish, shuningdek, AI ni biznes sohasiga joriy etish imkoniyatlarini baholashdir[1]. Iqtisodiyotning turli sohalarida AI texnologiyalarini qo'llashning nazariy va amaliy jihatlari ko'rib chiqiladi. Aniqlanishicha, texnologiyalarni joriy etish va uning ishlash bosqichlarini belgilashning yuqori narxi suniy intellektdan foydalanishga jiddiy to'siq bo'lmoqda. Kurs davomida olingan ma'lumotlar shuni ko'rsatdiki, identifikatsiyalash, umumlashtirish uchun sarmoya kiritgan tashkilotlar AI ni analitik, IoT va boshqa texnologiyalar bilan birlashtirish uchun ma'lumotlarni standartlashtirish va tahlil qilish uchun qo'llamoqdalar.

KALIT SO'ZLAR

AI, raqamli iqtisodiyot , bozor tendentsiyalari, AI ning sanoat ilovalari, biznes jarayonlari, raqamli marketing, rivojlanish, sanoat.

KIRISH

Raqamli iqtisodiyot — bu raqamli texnologiyalar va internet asosida shakllangan iqtisodiy tizimdir. Ushbu tizimda sun'iy intellekt (SI) muhim rol o'ynaydi, chunki u ma'lumotlarni tahlil qilish, qaror qabul qilish va avtomatlashtirish jarayonlarini takomillashtirishga yordam beradi. Raqamli

iqtisodiyotda raqamli texnologiyalar, masalan, bulutli hisoblash, katta ma'lumotlar (Big Data), sun'iy intellekt (SI), Internet of Things (IoT) va blokcheyn kabi innovatsion yechimlar muhim rol o'ynaydi. Ushbu texnologiyalar ma'lumotlarni tez va samarali tahlil qilish, yangi xizmatlar va mahsulotlar yaratish imkonini beradi. Ushbu maqolada raqamli iqtisodiyot sohasida sun'iy intellektning rivojlanish bosqichlari ko'rib chiqiladi. Raqamli iqtisodiyotda ma'lumotlar asosida qaror qabul qilish jarayoni muhim ahamiyatga ega. Korxonalar va tashkilotlar ma'lumotlarni yig'ish, tahlil qilish va ulardan foydalangan holda strategiyalarini belgilash orqali raqobatbardoshligini oshiradi. Bu jarayon, shuningdek, mijozlar ehtiyojlarini yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Raqamli iqtisodiyot jarayonlarni avtomatlashtirishga imkon beradi. Sun'iy intellekt va mashinani o'rganish texnologiyalari yordamida ko'plab operatsiyalar avtomatik ravishda amalga oshiriladi, bu esa ish jarayonlarini tezlashtiradi va xarajatlarni kamaytiradi. Innovatsion yechimlar, masalan, yangi mahsulotlar va xizmatlar yaratish, raqamli iqtisodiyotning asosiy omillaridan biridir.

1-rasm. 2016-yildan 2025-yilgacha AI global bozoridan tushadigan daromadlar, million dollarda

Statistik ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, 2016-2019-yillarda AI bo'yicha jahon bozorining daromadlari 350 foizga, ya'ni 3221,8 million dollardan 11283,76 million dollargacha oshgan (1-rasm).

2025 yilga kelib, daromadlar 89847,26 million dollargacha ko'tarilishi kutilmoqda. 1-rasm. 2016-yildan 2025-yilgacha AI global bozoridan tushadigan daromadlar, million dollarda AIning jahon yalpi ichki mahsulotiga ta'siri mehnat

unumdorligini oshirish, shaxsiylashtirish, vaqt sarfini qisqartirish va mahsulotlar, ishlar va xizmatlar sifatini yaxshilash bilan bog'liq. Global mehnat unumdorligining o'sishi 2017-2030 yillar davomida AIning global yalpi ichki mahsulotga umumiy ta'sirining 55 foizini tashkil qilishi kutilmoqda[2].

METODOLOGIYA

Ushbu maqola uchun tadqiqotlar, ilmiy maqolalar va amaliy tajribalar tahlil qilindi. Raqamli iqtisodiyot va sun'iy intellekt sohasidagi asosiy tendentsiyalar va rivojlanish bosqichlari aniqlanadi. Raqamli iqtisodiyot global miqyosda ishlaydi. Internet orqali turli mamlakatlar va mintaqalar o'rtasida savdo va xizmatlar almashinuvi osonlashadi. Bu esa yangi bozorlar va imkoniyatlar yaratadi, shuningdek, raqobatni kuchaytiradi. Ushbu maqolada raqamli iqtisodiyot va sun'iy intellekt sohasidagi tendentsiyalar va rivojlanish bosqichlari tahlil qilingan. Tadqiqotlar va ilmiy maqolalar yordamida global miqyosda internet orqali savdo va xizmatlar almashinuvi qanday osonlashgani va bu jarayonning yangi bozorlar va imkoniyatlar yaratishdagi roli ko'rsatilgan. Shuningdek, raqobatning kuchayishi ham muhim jihatlardan biri sifatida ta'kidlangan. Ushbu maqola uchun tadqiqotlar, ilmiy maqolalar va amaliy tajribalar tahlil qilindi. Raqamli iqtisodiyot va sun'iy intellekt sohasidagi asosiy tendentsiyalar va rivojlanish bosqichlari aniqlanadi. Ushbu maqolada raqamli iqtisodiyot va sun'iy intellekt sohasidagi asosiy tendentsiyalar va rivojlanish bosqichlari tahlil qilinadi[3]. Tadqiqotlar, ilmiy maqolalar va amaliy tajribalar yordamida bu sohalardagi o'zgarishlar va rivojlanish jarayonlari o'rganiladi, bu esa muhim bilim va tushunchalar beradi.

Tadqiqotda miqdoriy va sifatli ekspert suhbatlari usullari qo'llanildi. Bundan tashqari, ikkilamchi ma'lumotlarning tahlili o'tkazildi. Tadqiqot ekspertlari - turli segmentlarda (sanoat ishlab chiqarishi, chakana savdo va boshqalar) tegishli loyihalarni amalga oshirishda ishtirok etgan Rossiya va xalqaro rahbarlar va AI sohasidagi yetakchi mutaxassislar hisoblanadi. So'nggi paytlarda neyron tarmoqlardan foydalanishga asoslangan sun'iy intellektni rivojlantirishda va

ayniqsa qo'llanilishida ta'sirchan sakrash kuzatildi. Nutq, tasvir va yuzni aniqlash kabi muammolarni hal qilishda katta natijalarga erishildi. Ushbu texnologiyalar inson miyasining ishini qo'pol ravishda nusxalashga asoslangan va har doim ham kutilgan natijalarni bermaydi. Texnologiyalar ko'pincha ularning ishlarining barcha tafsilotlarini tushunishimizdan oldin ishlay boshlaydi. Bu tushunchasiz har xil hodisalar muqarrar ravishda yuzaga keladi. AI nazariyasidagi asosiy muammo klassik matematika nuqtai nazaridan neyron tarmoqlarni qurish vazifasi noto'g'ri bo'lishiga qaramay, neyron tarmoqlar nima uchun ishlashini tushunishdir. Chunki kuzatuvlar soni (o'qitish misollari) belgilangan parametrlar sonidan bir necha daraja kamroq, ammo shunga qaramay, amalda tarmoq ishlaydi. Tarmoq nima uchun ishlashi haqida hali nazariy tushunchaga ega emasmiz. Garchi bu bizni ushbu texnologiyalarni joriy etishga to'sqinlik qilmasligi kerak. Olimlar oldiga qo'yilgan asosiy muammo – AI texnologiyasi qanday ishlashini imkon qadar tezroq o'rganishdir. AIni rivojlanishning yangi darajasiga ko'tarish va bashorat qilinadigan va ishonchli natijalarga erishish uchun yangi AI nazariyasini yaratish yoki mavjud bo'lgan nazariyani sezilarli darajada o'zgartirish kerak [3]. AI salohiyatini tahlil qilib, tadqiqotchilar uni qo'llashning yangi yo'nalishlarini, birinchi navbatda, biznes jarayonlarini takomillashtirish bilan birgalikda izlay boshladilar. Ushbu sohada sun'iy intellektdan foydalanish biznes jarayonlarini moslashuvchan qilish, an'anaviy manbalardan voz kechish va ilg'or AI tizimlari va odamlarni integratsiya qilish g'oyasiga o'tish imkonini beradi. Ushbu yondashuv mashina va odamning o'zaro ta'sirini tubdan o'zgartirishga va robotlar va odamlarning integratsiyalashgan jamoalarini shakllantirishga imkon beradi. Bunday jamoalar ishlab chiqarish operatsiyalari davomida katta hajmdagi ma'lumotlarni tezda qayta ishlashga, yangi ma'lumotlarni o'zlashtirishga va doimiy o'zgaruvchan sharoitlarga moslashishga qodir. Ushbu sun'iy intellekt qobiliyatlari kompaniyalarga o'z biznesjarayonlarini qayta ishlab chiqish unumdorligini sezilarli darajada oshirish va xarajatlarni kamaytirish imkonini

beradi. Shunday qilib, AIni sanoatda ishlab chiqish va joriy etishning asosiy yo'nalishlaridan biri biznes jarayonlarini reinjining qilishdir. Yana bir yo'nalish, mashinalar qo'lidan kelganicha (katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash bilan takrorlanuvchi, monoton vazifalarni bajarish) va odamlar eng yaxshi qiladigan ishni qiladilar (noaniq ma'lumotlar bilan ishlash, qiyin holatlarda xulosa chiqarish, noaniqlik darajasi yuqori bo'lgan sharoitlarda qaror qabul qilish, ijodkorlik va boshqalar). Ushbu yo'nalish odatda biznesni o'zgartirishning uchinchi to'lqini deb ataladi [4].

NATIJALAR

Raqamli iqtisodiyot sohasida sun'iy intellekt (SI) rivojlanishi bir qancha bosqichlardan o'tgan. Ushbu rivojlanish jarayonida quyidagi asosiy bosqichlarni ajratish mumkin:

Rivojlanish Bosqichlari

1. Avvalgi Bosqich (1950-1970-yillar)

- Alifbo ko'nikmalari va oddiy algoritmlar.
- O'qitish va analitik fikrlash jarayonlariga kirish.

2. Klassik IA (1980-1990-yillar)

- Murakkab muammolarni hal etish va nazariy yangilanishlar.
- Ekspert tizimlari va qoidaga asoslangan dasturlar.

3. Mahsulotlarni rivojlantirish (2000-yillar)

- Ma'lumotlarga asoslangan yondashuvlar va mashinani o'rganish.
- Raqamli marketing va sun'iy intellektni qo'llash.

4. Chuqur o'rganish (2010-yillar)

- Neyronga tarmoq va chuqur o'rganish modellarining rivojlanishi.
- Avtomatlashtirish va big data ishlashning imkoniyatlari.

5. IQTISODIY Iqtisodiyot (2020-yillar va keyin)

- Sun'iy intellektni raqamli iqtisodiyotning barcha sohalariga integratsiyalash.

- Interaktiv xizmatlar va jamoaviy ishlashning yangi dasturiy ta'minotlari.

Boshlang'ich bosqich: Sun'iy intellektning dastlabki rivojlanishi 1950-yillarda boshlangan. Ushbu davrda oddiy algoritmlar va dasturlar ishlab chiqilgan bo'lib, ular ma'lumotlarni tahlil qilish va oddiy vazifalarni bajarishga qodir edi[5].

1. Ma'lumotlar inqilobi: 2000-yillarning boshlarida raqamli iqtisodiyotda katta o'zgarishlar yuz berdi. Internet va mobil texnologiyalarining rivojlanishi natijasida katta hajmdagi ma'lumotlar yig'ilishi boshlandi. Bu bosqichda sun'iy intellektning mashinani o'rganish (ML) va chuqur o'rganish (DL) kabi yangi usullari paydo bo'ldi.

2. Integratsiya bosqichi: 2010-yillarda sun'iy intellekt raqamli iqtisodiyotning turli sohalariga, masalan, moliya, sog'liqni saqlash, transport va savdo sohalariga integratsiyalashdi. Bu davrda SI tizimlari ko'plab korxonalar tomonidan qabul qilindi va ularning ish jarayonlarini optimallashtirishda muhim ahamiyatga ega bo'ldi.

3. Innovatsion bosqich: Hozirgi kunda sun'iy intellekt raqamli iqtisodiyotda innovatsion yechimlar yaratishda muhim rol o'ynamoqda. Bu bosqichda sun'iy intellekt texnologiyalari, masalan, tabiiy tilni qayta ishlash (NLP), kompyuter ko'rish va robototexnika kabi sohalarda keng qo'llanilmoqda. Korxonalar sun'iy intellektni yangi mahsulotlar va xizmatlarni ishlab chiqish, mijozlar bilan aloqalarni yaxshilash va operatsion samaradorlikni oshirish uchun foydalanmoqda.

5. Kelajak bosqichi: Sun'iy intellektning raqamli iqtisodiyotdagi roli kelajakda yanada muhim bo'lishi kutilmoqda. Avtonom tizimlar, aqlli shaharlar va IoT (Internet of Things) kabi yangi tendentsiyalar sun'iy intellektni yanada rivojlantirishga yordam beradi. Bu bosqichda, shuningdek, etik va ijtimoiy

masalalar ham muhim ahamiyatga ega bo'ladi, chunki sun'iy intellektning keng tarqalishi bilan birga, uning ta'siri va xavflari ham oshadi.

XULOSA

Xulosa qilib aytadigan bo'lsam, Rossiya bozorida xususan O'zbekistonda ham sun'iy intellektni joriy etish va qo'llash bo'yicha yetakchilar sanoat korxonalarini, banklar, telekommunikatsiya kompaniyalari va chakana savdo korxonalarini hisoblanadi. Sanoat korxonalarini ichki va ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish vositalarini faol joriy etmoqda[3]. Tavsiya qiluvchi xizmatlar ishlab chiqarish jarayonining barcha bosqichlarida joriy jarayonlarni kuzatish va kelajakdagi voqealarni bashorat qilish uchun ishlatiladi. Telekommunikatsiya kompaniyalari mijozlarning savollariga javob berish uchun chat botlaridan foydalanadi, tariflar tarmog'ini shakllantirish va abonentlarning muayyan xizmatlardan foydalanish ehtimolini hisoblash uchun bashoratli tahlil. Kompaniyalar firibgar qo'ng'iroqlarni hisoblash uchun mashinani o'rganish va xulq-atvor tahlilidan foydalanadilar. AI tarmoq resurslarining yuklanishini bashorat qilish va prognozlariga muvofiq taqsimlashni optimallashtirish imkonini beradi.

Raqamli iqtisodiyot sohasida sun'iy intellektning rivojlanish bosqichlari muhim tarixiy va texnologik o'zgarishlarni aks ettiradi. Har bir bosqichda sun'iy intellektning roli va ta'siri oshib bormoqda, bu esa iqtisodiy jarayonlarni yanada samarali va innovatsion qilishga yordam beradi. Kelajakda sun'iy intellektning raqamli iqtisodiyotdagi o'rni yanada mustahkamlanishi kutilmoqda, bu esa yangi imkoniyatlar va chaqiriqlarni keltirib chiqaradi[5].

Ushbu maqola raqamli iqtisodiyot va sun'iy intellektning rivojlanishini tushunishga yordam beradi va tadqiqotchilar, amaliyotchilar va siyosatchilar uchun muhim ma'lumotlarni taqdim etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Sokolova, I. S., & Galdin, A. A. (2021). Practical application of artificial intelligence in the digital economy. Models, systems, networks in economics, technology, nature and society, 2(26), 71-79.
2. Mustafina, A. F. (2022). Artificial Intelligence Technology in the Context of the Business Environment. Business Strategies, 7(63), 8-14.
3. Efimova, S. A. (2020). Development of artificial intelligence. DigitalScience, 6, 49-58
4. Kryukova, A. A., & Mikhalenko, Yu. A. (2020). Tools of the digital economy. Karelian Scientific Journal, 3(20), 108-111.
5. Shchurina, S. V., & Danilov, A. S. (2022). Artificial Intelligence as a Technological Innovation to Accelerate the Development of the Economy. Economics. Taxes. Law, 12(3), 125-133.